

MAPEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

Pedro Carlos Silva de Aquino¹.

¹Profissional de Educação Física, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Saúde Pública. Sistema Único de Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Áreas afins.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a Atenção Primária à Saúde ou Atenção Básica (AB) consiste na principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde, sendo orientada pelos princípios da universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade e da participação social (BRASIL, 2012).

De maneira geral, a AB se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, que engloba a promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde voltada para o individual e coletivo, possibilitando o desenvolvimento de uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012).

As ações de saúde na AB são realizadas pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), equipes da AB, Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e o Programa Academia da Saúde (PAS), que na sua maioria acontecem nas Unidades de Básica de Saúde e/ou Unidades de Saúde da Família, na qual estão situadas no meio e para a comunidade (BRASIL, 2012).

As equipes de saúde estão organizadas e desenvolvem suas atividades, sob o eixo da multiprofissionalidade e mantendo relações intra e intersetoriais, proporcionando aos usuários um melhor acolhimento, cuidado integral e resolutividade dos problemas de saúde do território, como por exemplo, a ESF composto por médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, auxiliar/técnico de enfermagem e de saúde bucal, e os Agentes Comunitários de Saúde (BRASIL, 2012).

A organização e gestão da AB, ocorre de maneira descentralizada e regionalizada entre os três entes da federação (federal, estadual e municipal), sendo a cargo dos municípios, a responsabilidade pela gestão e execução das ações e serviços de saúde englobadas pela AB, tomando como base, as características e especificidades locais (BRASIL, 2012).

Na realidade de Jaboatão dos Guararapes, a organização, gestão e execução das ações de saúde na AB, está regionalizada territorialmente por sete Regionais de Saúde (RS) conforme critérios

demográficos, epidemiológicos, sociais, culturais e econômicos estabelecidos para o planejamento integrado, identificação de especificidades, prioridades de intervenção e organização do Sistema Municipal da Saúde (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2022).

De acordo com a regionalização adotada, os estabelecimentos, serviços e equipes de saúde, estão distribuídas conforme o número da população de habitantes e dimensão territorial por RS, especificidades locais (zona rural e urbana), entre outros fatores, o que por sua vez, expõe a necessidade para conhecer e mapear a distribuição da AB nos territórios. Assim, o presente estudo tem como objetivo mapear os estabelecimentos e serviços de saúde da AB de Jaboatão dos Guararapes-PE.

METODOLOGIA

Delimita-se como uma pesquisa descritiva e documental. Para a coleta dos dados sobre a localização e a quantidade dos estabelecimentos e serviços de saúde da AB de Jaboatão do Guararapes-PE, seguiu as seguintes estratégias: a) busca ativa no ambiente virtual da Prefeitura Municipal de Jaboatão do Guararapes-PE; b) busca e seleção de documentos disponibilizados para consulta pública pela Secretaria Municipal de Saúde; c) seleção e compilação das informações atualizadas (2020-2023). Após isso, os dados foram coletados, compilados e organizados em uma planilha no software Microsoft Office Excel 2022®. Para as análises dos dados foi utilizada estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em 2009, a gestão municipal adotou um modelo de regionalização que dividiu o território em sete RS, para o planejamento e organização das ações de saúde, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Mapeamento das Regionais de Saúde de Jaboatão dos Guararapes.

Fonte: Prefeitura Municipal (2022); GPLAN/SESAU-Jaboatão dos Guararapes (2009).

Os estabelecimentos e serviços de saúde da AB do município, estão situadas na sua maioria na zona urbana e nas localidades com um maior número de habitantes, dentre os quais se destacam: UBS, USF, EACS, NASF-AB e PAS, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2. Mapeamento dos estabelecimentos e serviços de saúde de Jaboatão dos Guararapes.

Fonte: Prefeitura Municipal (2022); GPLAN/SESAU-Jaboatão dos Guararapes (2009).

O mapa acima foi construído e adaptado de acordo com os dados apresentados no atual Plano Municipal de Saúde (2022-2025) referente ao quantitativo dos estabelecimentos e serviços de saúde distribuídos pelas RS. Até o presente momento, a população do município está distribuída da seguinte maneira: RS 1 (18%); RS 2 (17,4%); RS 3 (7,2%); RS 4 (7,4%); RS 5 (14,1%); RS 6 (25,6) e RS 7 (10,2%). Já a ocupação territorial por RS, segue a RS 1, com a maior extensão territorial ocupando a maior parte da zona rural, formado por 12 bairros; RS 2 (4 bairros); RS 4 (2 bairros); RS 5 (3 bairros); RS 6 (3 bairros); RS 6 (3 bairros) e RS 3 com a menor extensão territorial (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2022).

Os serviços de saúde considerados pela AB do município são: Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), ESF, Equipe de Saúde Bucal, Unidade Básica de Saúde, Núcleos de Ampliado à Saúde da Família e Atenção Básica, Sala de Vacina e polos do Programa da Academia da Saúde, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição do número de serviços de saúde da Atenção Básica pelas Regionais de Saúde de Jabotão dos Guararapes.

Serviços de Saúde da Atenção Básica	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Total
Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde	2	1	1	1	1	2	4	12
Equipe de Saúde da Família (ESF)	24	20	10	11	19	18	10	112
Equipe de Saúde Bucal (ESB)	16	17	7	6	16	15	9	88
Unidade Básica de Saúde (UBS)	1	3	0	2	1	3	0	10
Núcleos de Ampliado à Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB)	1	1	1	1	1	2	1	8
Sala de Vacina	21	19	7	9	18	22	9	105
Programa Academia da Saúde (PAS)	0	1	0	0	1	1	0	3

Fonte: Plano Municipal de Saúde de Jabotão dos Guararapes (2022).

Conforme preconiza a Política Nacional da Atenção Básica, a ESF é o primeiro acesso da comunidade ao serviço de saúde, se configurando como a reorientadora do modelo assistencial, contemplando ações de saúde centrada na família com o foco na atenção integral, desde a promoção da saúde a reabilitação dos usuários, assim, o município de Jabotão dos Guararapes tem como prioridade a ampliação da rede de atenção na perspectiva da regionalização e descentralização (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2022).

De acordo com o atual Plano Municipal de Saúde (2022-2025), a cobertura total da AB e da ESF no município é distribuído nas USF das sete RS está entorno de 67,39% e 54,32%, respectivamente (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, percebe-se que os estabelecimentos e serviços de saúde estão distribuídos em sua maioria nas RS mais populosas e na zona urbana. No total, apresenta 112 equipes da ESF ocupando 67,39% do território. Em cada RS tem no mínimo uma equipe do NASF-AB, no entanto, o município apresenta somente 3 polos do PAS, o que pode ser explicado pela inserção do Profissional de Educação Física no NASF-AB, favorecendo o desenvolvimento de promoção das práticas corporais/ atividades físicas e outras ações em saúde nas ESF.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTE4OA==>. Acesso em: 07 mar. 2023.

JABOATÃO DOS GUARARAPES. Secretaria de Políticas Sociais Integradas, Secretaria Executiva de Promoção da Saúde. **Projeto de Melhoria da Estrutura de Equipamentos Públicos e Programas de Saúde (Edital nº03, 22 de outubro de 2013 – Pré-Seleção de Municípios para implantação do Curso de Graduação em Medicina)**. 2013. Disponível em: <https://bit.ly/3ZKNOFE>. Acesso em: 07

mar. 2023.

JABOATÃO DOS GUARARAPES. Secretaria Municipal de Saúde. **Plano Municipal de Saúde (2022-2025)**. 2022. Disponível em: <https://bit.ly/3ZSblVj>. Acesso em: 07 mar. 2023.